

INFECÇÕES URINÁRIAS EM PACIENTES ADULTOS: DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ATUALIZADA

Urinary Tract Infections in Adult Patients: Updated Diagnosis and Treatment

Infecciones del tracto urinario en pacientes adultos: diagnóstico y tratamiento actualizados

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.14883242](https://doi.org/10.5281/zenodo.14883242)

Recebido: 10/02/2025 | Aceito: 16/02/2025 | Publicado: 17/02/2025

Carla Guerra Brugnera
Graduanda em Medicina
Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, Brasil.
E-mail: cbrugnera8@gmail.com

Marciely Maria de Lima Abreu
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: marciellyabreu_ma@hotmail.com

Ana Gabriela Vasconcelos Cisne
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: Anagarielav.cisne@gmail.com

Maurício Medeiros de Freitas Neto
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: mauricio.medfn@gmail.com

Yasmim Figueiredo Pereira
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: yasmimfigueiredop@hotmail.com

Gabriel Augusto Mattei Battisti
Graduando em Medicina
Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, Brasil.
E-mail: gabriel.a.m.battisti@gmail.com

Bárbara de Pinho Prisco Damasceno
Graduando em Medicina
Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Araguaína, Brasil.
E-mail: dra.barbaraprisco@gmail.com

Gabriel Fernandes Murad
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: gabrielmurad14@gmail.com

Catiane Ferreira Santana
Graduanda em Medicina
Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Pará.
E-mail: Katianepvh@hotmail.com

Carlos Daniel Spindola Melo
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: danielspindolamelo2002@gmail.com

Marcos Gonçalves Amorim Dos Santos Filho
Graduanda em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: marcosgoncalves1502@gmail.com

Lys Ponte Moreira Baratta
Graduando em Medicina
Centro Universitário Euroamericano, Brasilia, Brasil.
E-mail: lysponte@gmail.com

Guilherme Sousa Batista
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: guilherme.sousa.batista@hotmail.com

Antonio Victor Azevedo Sena
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: victorazevedo751@gmail.com

Ana Paula Rodrigues da Silva e Silva
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: anarozeno2@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: As infecções urinárias (IU) são uma das condições mais comuns no campo da medicina, afetando milhões de adultos em todo o mundo. Embora a maior parte das infecções urinárias seja tratada com sucesso por meio de antibióticos, elas continuam a representar um desafio significativo em termos de diagnóstico precoce, resistência antimicrobiana e complicações, especialmente em pacientes com comorbidades ou condições predisponentes. **Objetivo:** Revisar os avanços mais recentes no diagnóstico e nas abordagens terapêuticas para o tratamento das infecções urinárias em pacientes adultos. **Metodologia:** A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrangendo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Infecções Urinárias", "Diagnóstico", "Tratamento", aplicando o operador booleano "AND". **Resultados e discussão:** A revisão bibliográfica revela que as infecções urinárias em adultos, principalmente causadas por *Escherichia coli*, representam um desafio significativo devido ao aumento da resistência antimicrobiana. O diagnóstico é baseado em exames laboratoriais como o exame de urina e a urocultura, que permitem identificar o agente etiológico e orientar a escolha do tratamento. A terapêutica continua centrada no uso de antibióticos, mas a resistência crescente tem levado ao uso de antibióticos de espectro mais amplo e ao desenvolvimento de novas abordagens, como terapias adjuntas e o uso racional de medicamentos. Além disso, estratégias preventivas, como mudanças comportamentais e uso de sucos como o de cranberry, também têm sido exploradas. O manejo eficaz das infecções urinárias depende da abordagem personalizada, levando em conta fatores de risco, comorbidades e a adesão ao tratamento. **Conclusão:** O manejo das infecções urinárias em adultos requer uma abordagem personalizada, levando em consideração fatores de risco e comorbidades. O tratamento eficaz envolve a escolha cuidadosa de antibióticos, dada a crescente resistência bacteriana, e o uso de estratégias complementares, como medidas preventivas comportamentais e terapias adjuntas. A detecção precoce, o tratamento adequado e a educação do paciente são fundamentais para melhorar os resultados clínicos e reduzir a prevalência das infecções urinárias.

Palavras-chave: Infecções Urinárias; Diagnóstico; Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Urinary infections (UI) are one of the most common conditions in the medical field, affecting thousands of adults all over the world. Since most urinary tract infections are often treated with antibiotics, they continue to represent a significant challenge in terms of early diagnosis, antimicrobial resistance and complications, especially in patients with comorbidities or predisposing conditions. **Objective:** To review the most recent advances in diagnosis and therapeutic approaches for the treatment of urinary infections in adult patients. **Methodology:** The research was based on a comprehensive review of the existing literature, to collect two data, and was used based on data from PubMed and Scielo, offering studies between 2014 and 2024. The research was conducted with the terms "Urinary Infections", "Diagnosis", "Treatment", applying the Boolean operator "AND." **Results and discussion:** A literature review reveals that urinary infections in adults, mainly caused by *Escherichia coli*, represent a significant challenge due to the increase in antimicrobial resistance. The diagnosis is based on laboratory tests such as urine tests and urine culture, which allow us to identify the etiological agent and guide the treatment selection. Continuous therapy focused on the use of antibiotics, but increasing resistance has led to the use of broader spectrum antibiotics and the

development of new approaches, such as adjunctive therapies and the rational use of medications. Also, preventive strategies, such as behavioral changes and the use of foods such as cranberries, have also been explored. The effective management of urinary infections depends on a personalized approach, taking into account risk factors, comorbidities and the adequacy of treatment. Conclusion: The management of urinary infections in adults requires a personalized approach, taking into consideration risk factors and comorbidities. Effective treatment involves careful choice of antibiotics, given increasing bacterial resistance, and the use of complementary strategies, such as behavioral preventive measures and adjunctive therapies. Early detection, adequate treatment and patient education are essential to improve clinical results and reduce the prevalence of urinary infections.

Keywords: Urinary Infections; Diagnosis; Treatment.

RESUMEN

Introducción: Las infecciones urinarias (IU) son una de las condiciones más comunes en el campo de la medicina, afectando a millones de adultos en todo el mundo. Embora a mayor parte de las infecciones urinarias se resuelven con éxito por medio de antibióticos, ellas continúan a representar un desafío significativo en términos de diagnóstico precoz, resistencia antimicrobiana y complicaciones, especialmente en pacientes con comorbidades o condiciones predisponentes. Objetivo: Revisar los avances más recientes en el diagnóstico y los abordajes terapéuticos para el tratamiento de las infecciones urinarias en pacientes adultos. Metodología: A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrindo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Infecções Urinárias", "Diagnóstico", "Tratamento", aplicando o operador booleano "Y". Resultados y discusión: Una revisión bibliográfica revela que las infecciones urinarias en adultos, principalmente causadas por *Escherichia coli*, representan un desafío significativo debido al aumento de la resistencia antimicrobiana. El diagnóstico se basa en exámenes de laboratorio como el examen de orina y la urocultura, que permiten identificar el agente etiológico y orientar la escuela del tratamiento. A terapêutica continua centrada en el uso de antibióticos, mas a resistência crescente tem levado al uso de antibióticos de espectro mais amplo e ao desenvolvimento de novas abordagens, como terapias adjuntas y o uso racional de medicamentos. Además, estrategias preventivas, como cambios de comportamiento y uso de azúcares como el de arándano, también han sido exploradas. El manejo eficaz de las infecciones urinarias depende del abordaje personalizado, lo que levanda em contagios de riesgo, comorbidades y adesão al tratamiento. Conclusión: El manejo de las infecciones urinarias en adultos requiere un tratamiento personalizado, tomando en consideración factores de riesgo y comorbidades. El tratamiento eficaz implica una escolha cuidadosa de antibióticos, dada una creciente resistencia bacteriana, y el uso de estrategias complementarias, como preventivas comportamentais y terapias adjuntas. La detección precoz, el tratamiento adecuado y la educación del paciente son fundamentales para mejorar los resultados clínicos y reducir la prevalencia de las infecciones urinarias.

Palabras clave: Infecciones Urinárias; Diagnóstico; Tratamiento.

INTRODUÇÃO

As infecções urinárias (IU) são uma das condições mais comuns no campo da medicina, afetando milhões de adultos em todo o mundo. Elas podem variar desde infecções simples do trato urinário inferior, como cistite, até infecções mais graves que envolvem os rins, como pielonefrite. Embora a maior parte das infecções urinárias seja tratada com sucesso por meio de antibióticos, elas continuam a representar um desafio significativo em termos de diagnóstico precoce, resistência antimicrobiana e complicações, especialmente em pacientes com comorbidades ou condições predisponentes. (MASSON et al, 2020).

O diagnóstico das infecções urinárias é baseado principalmente em sintomas clínicos, exames laboratoriais, como o exame de urina, e culturas microbiológicas, que permitem a identificação do agente causador da infecção. Contudo, a crescente resistência bacteriana a antimicrobianos tem tornado o tratamento mais difícil, exigindo uma abordagem cuidadosa na escolha do esquema terapêutico. Essa resistência pode resultar em infecções mais persistentes e em complicações mais graves, representando um importante desafio no tratamento das infecções urinárias. (SANTOS et al, 2019).

A terapêutica para as infecções urinárias envolve, em geral, o uso de antibióticos específicos para o agente etiológico identificado, com base nos resultados de culturas e testes de sensibilidade. No entanto, a seleção do antibiótico ideal deve levar em consideração não apenas a eficácia contra o patógeno, mas também fatores como a resistência local, as condições de saúde do paciente e os efeitos colaterais potenciais. Além disso, é fundamental considerar abordagens não antibióticas, como a prevenção de infecções recorrentes, através de mudanças comportamentais e no estilo de vida, além de intervenções para tratar fatores predisponentes. (AMARAL et al, 2024).

Este artigo tem como objetivo geral revisar os avanços mais recentes no diagnóstico e nas abordagens terapêuticas para o tratamento das infecções urinárias em pacientes adultos, abordando as opções atuais de tratamento e a questão da resistência antimicrobiana, além de discutir estratégias para prevenção e manejo eficaz da condição.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma metodologia que combina análise, descrição e exploração, com base em uma revisão abrangente da literatura existente. O objetivo principal dessa revisão é

reunir, sintetizar e examinar os resultados de estudos anteriores sobre miomas uterinos. Esse método integra informações já publicadas, proporcionando uma visão crítica e estruturada do conhecimento disponível. A abordagem metodológica engloba diversas estratégias e tipos de pesquisa, permitindo a avaliação da qualidade e consistência das evidências, além da integração dos resultados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta de dados, foram utilizadas as bases de dados PubMed e Scielo. Foram considerados diversos tipos de publicações, como artigos acadêmicos, estudos e periódicos relevantes. A pesquisa foi realizada com os termos "Infecções Urinárias", "Diagnóstico", "Tratamento", utilizando o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca adotadas foram: "Infecções Urinárias" AND "Diagnóstico" AND "Tratamento".

Os critérios de inclusão dos artigos foram: publicações originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas ou relatos de casos, desde que acessíveis gratuitamente e publicadas entre 2014 e 2024. Não houve restrições em relação à localização geográfica ou ao idioma das publicações. Foram excluídos artigos não científicos, bem como textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Após a definição desses critérios, foram realizadas buscas detalhadas nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos previamente estabelecidos. Os estudos selecionados formam a base para os resultados apresentados neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As infecções urinárias (IU) em adultos são um problema de saúde pública significativo, afetando principalmente o trato urinário inferior, mas podendo também se manifestar no trato superior, como pielonefrite. Estudos revelam que as mulheres são mais propensas a desenvolver IU devido à sua anatomia, como a proximidade da uretra com o ânus e a uretra mais curta. No entanto, os homens também podem ser afetados, especialmente os mais velhos, devido a condições como hipertrofia prostática benigna, que aumenta o risco de infecção. (FLORES-MIRELES et al, 2015).

O diagnóstico das infecções urinárias baseia-se, principalmente, em sinais clínicos e exames laboratoriais, como o exame de urina tipo 1 (EAS) e a urocultura. O EAS fornece informações sobre a presença de leucócitos, nitritos e sangue na urina, que podem indicar

infecção. A urocultura é o exame padrão-ouro, permitindo a identificação do agente etiológico e a realização de testes de sensibilidade aos antibióticos, sendo fundamental para o tratamento adequado, especialmente em casos de infecções recorrentes ou resistentes. (GEERLINGS, 2016).

Com o aumento global da resistência antimicrobiana, o tratamento das infecções urinárias tem se tornado mais desafiador. As bactérias mais comuns causadoras de IU incluem *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, e *Enterococcus faecalis*. Entretanto, a resistência bacteriana a antibióticos tem crescido, especialmente em cepas de *E. coli*. Isso tem exigido uma vigilância constante e o uso de antibióticos com espectros mais amplos, que podem ter efeitos adversos mais significativos. (KLEIN, HULTGREN, 2020).

No tratamento das infecções urinárias, os antibióticos continuam sendo a principal forma de terapia. A escolha do antibiótico depende do perfil de resistência da região, do agente etiológico identificado e das condições de saúde do paciente. Antibióticos como nitrofurantoína e fosfomicina são frequentemente utilizados para o tratamento empírico de infecções não complicadas. Em casos mais graves ou complicados, como pielonefrite, antibióticos intravenosos, como ceftriaxona e piperacilina-tazobactam, podem ser necessários. (OLIN, 2022).

No entanto, a resistência aos antibióticos tem incentivado o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas e o uso racional de medicamentos. Algumas abordagens incluem a combinação de antibióticos com diferentes mecanismos de ação ou o uso de terapias adjuntas, como o uso de probióticos para restaurar a flora bacteriana intestinal e vaginal, o que pode reduzir as infecções recorrentes. Além disso, terapias não antibióticas, como o aumento da ingestão de líquidos e a micção regular, também têm sido recomendadas como medidas de prevenção. (RAMÍREZ et al, 2022).

Além do tratamento farmacológico, a prevenção de infecções urinárias recorrentes é uma área importante de foco. Mudanças comportamentais, como a prática de boa higiene, o esvaziamento completo da bexiga e a ingestão adequada de líquidos, são recomendadas para reduzir o risco de infecções. Em mulheres com infecções urinárias recorrentes, o uso de métodos não farmacológicos, como a ingestão de suco de cranberry e o uso de dispositivos uretrais, também tem sido explorado, com resultados mistos. (KARWAT, 2022).

O manejo de infecções urinárias em adultos também deve considerar fatores de risco

específicos, como comorbidades e condições predisponentes, incluindo diabetes mellitus, gravidez, uso de cateteres urinários e distúrbios anatômicos do trato urinário. A detecção precoce e o tratamento imediato dessas infecções são fundamentais para evitar complicações graves, como sepse e insuficiência renal. Pacientes imunocomprometidos, em particular, necessitam de acompanhamento rigoroso devido ao risco elevado de complicações infecciosas. (NELSON et al, 2024).

Por fim, a vigilância contínua e a educação dos pacientes sobre a prevenção e o tratamento das infecções urinárias são essenciais para reduzir o impacto dessa condição. Estratégias educativas, como o esclarecimento sobre a importância da adesão ao tratamento antibiótico e a conscientização sobre os fatores de risco, podem desempenhar um papel importante na redução da prevalência de IU e na melhora dos resultados clínicos a longo prazo. (ANDERSEN et al, 2022).

CONCLUSÃO

As infecções urinárias em adultos continuam a ser um problema clínico importante, com desafios crescentes relacionados à resistência antimicrobiana e ao diagnóstico adequado. Embora os antibióticos permaneçam a base do tratamento, a resistência bacteriana tem imposto a necessidade de vigilância constante e da escolha criteriosa dos medicamentos. Abordagens terapêuticas complementares, como o uso de probióticos e suco de cranberry, além de medidas preventivas comportamentais, têm mostrado potencial na redução das infecções recorrentes, mas mais estudos são necessários para validar sua eficácia.

A gestão das infecções urinárias exige uma abordagem personalizada, levando em consideração as condições individuais de cada paciente, como comorbidades e fatores de risco. A detecção precoce, o tratamento adequado e a educação do paciente desempenham papéis cruciais na redução da prevalência das infecções urinárias e na melhora dos resultados clínicos a longo prazo. Portanto, um manejo eficaz deve envolver tanto estratégias farmacológicas quanto preventivas, sempre com foco na saúde global do paciente.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Amanda Gonçalves et al. DIVERSIDADE CLÍNICA E DIAGNÓSTICA DAS INFECÇÕES URINÁRIAS: UMA REVISÃO ABRANGENTE. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 10, n. 9, p. 3128-3136, 2024.

ANDERSEN, Karin et al. Simple, recurrent, and complicated urinary tract infections. *Ugeskrift for Laeger*, v. 184, n. 31, p. V03220200-V03220200, 2022.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

FLORES-MIRELES, Ana L. et al. Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infection and treatment options. *Nature reviews microbiology*, v. 13, n. 5, p. 269-284, 2015.

GEERLINGS, Suzanne E. Clinical presentations and epidemiology of urinary tract infections. *Microbiology spectrum*, v. 4, n. 5, p. 10.1128/microbiolspec. uti-0002-2012, 2016.

KARWAT, Martin F. Complicated urinary tract infection. *MMW Fortschritte der Medizin*, v. 164, n. 4, p. 46-47, 2022.

KLEIN, Roger D.; HULTGREN, Scott J. Urinary tract infections: microbial pathogenesis, host–pathogen interactions and new treatment strategies. *Nature Reviews Microbiology*, v. 18, n. 4, p. 211-226, 2020.

MASSON, Letícia Carrijo et al. Diagnóstico laboratorial das infecções urinárias: relação entre a urocultura e o EAS. *RBAC*, v. 52, n. 1, p. 77-81, 2020.

NELSON, Zachary et al. Guidelines for the prevention, diagnosis, and management of urinary tract infections in pediatrics and adults: a WikiGuidelines group consensus statement. *JAMA Network Open*, v. 7, n. 11, p. e2444495-e2444495, 2024.

OLIN, Shelly J. Urinary Tract Infections Treatment/Comparative. *Advances in Ophthalmology and Optometry. E-Book*, v. 52, p. 581, 2022.

RAMÍREZ, Flavia et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of urinary tract infections: 2022 update. *Archivos argentinos de pediatría*, v. 120, n. 5, p. S69-S87, 2022.

SANTOS, Felipe Andrade et al. Prevalência de infecções urinárias de idosos e o perfil de resistência aos antimicrobianos. In: *Anais VI Congresso Internacional de Envelhecimento Humano*. 2019.